

CHET TILINI O'QITISHDA KOMMUNIKATIV O'YINLARDAN FOYDALANISH

Xojiyeva Sevaraxon Dilshodjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13924637>

Annotatsiya Chet tilini o'qitishda kommunikativ o'yinlardan foydalanish zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish judayam yaxshi samara beradi. Mashg'ulotlarda kommunikativ o'yinlardan foydalanilsa, o'quvchilarda chet tilini o'rganishga faol qiziqish vujudga keladi va chet tiliga doir bilimlarni egallashga intilish kuchayadi. Bunday mashg'ulotda asosan o'quvchilar faolligi kuzatiladi, o'qituvchi esa ularni yo'naltiruvchi vazifasini bajaradi.

Kalit so'zlar: ko'nikma, malaka, muloqot oldi faoliyatlari, konservativ metod, savol javob, debatlar, funksional muloqot, monolog, dialog, polilogik nutq

Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or va ustivor uslublarini joriy etish, o'sib kelayotgan yosh avlodga chet tillarini puxta o'rgatish, shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxasislarni tayyorlash tizimi yanada takomillashtirilmoqda. Dars mashg'ulotlari davomida ta'limiy-kommunikativ o'yinlardan foydalanib ham o'quvchilar faolligini oshirish, ularning o'z ustida ishlashlariga imkoniyat yaratish mumkin bo'ladi. O'qitishning bu usullari ma'lum ma'noda dars uslubini o'zgartira oladi, o'quv jarayonida ijobiy natijaga erishishni ta'minlaydi. Shuningdek pedagogik texnologiya o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyatiga asoslangan holda mustaqil fikrlash, o'quv materialini o'zlashtirishda faollikni ta'minlaydi. Bugungi kunda chet tilini o'qitishning an'anaviy usullarining zaif tomonlari sababli til ko'nikmalarini egallashda bir qancha qiyinchiliklarni yuzaga keltirayotganligi kommunikativ o'yinlardan foydalanib chet tilini o'rganishni talab qilmoqda. Demak, chet tilini o'qitishni isloh qilish va til ko'nikmalarini takomillashtirish borasida hali ko'p ish qilish kerak, desak xato bo'lmaydi. Shu sababli, tilni o'qitishning kommunikativ yondashuvini qo'llash usullarini muhokama qilish va ulardan o'rinli foydalanish hamda chet tili darslarida kommunikativ o'yinlardan foydalanish talabalarni kommunikativ bo'lgan sinf faoliyatiga jalb qilishning eng yaxshi usullaridan biri hisoblanadi. Til o'yinlari chet tilini o'rgatishdagi eng qimmatli va samarali usullardan biri sifatida ko'plab g'arb o'qituvchilari tomonidan uzoq vaqt davomida qo'llanilgan. Chet tilini o'rganish o'ziga xos jarayon bo'lib, uning samaradorligi quyidagilarga bog'liq: – chet tilini o'qitish orqali ta'lim mazmunini tashkil qilgan aspektlarni, nutq faoliyati turlari (tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozuv) ni yaxlit va izchillikda lingivistik

kompetensiyaning asosi boʻlgan nutqiy kompetensiya tarkibida oʻrgatish; — lingvistik nutqiy (kommunikativ), til, pragmatik, sotsio-lingvistik va oʻquv-kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish; — fanlararo integratsiya (oʻquv fanlarining oʻzaro aloqadorligi)ni tashkil qilish; — nutq faoliyati turlari (oʻqish, yozish, tinglab tushunish va gapirish) hamda shakllari (ogʻzaki va va yozma nutq) orasidagi oʻzaro bogʻliqlikni taʼminlash maqsadida rivojlantiruvchi mushtarak tizimni ishlab chiqish; — oʻquvchilarga madaniyatlararo muloqotga xos boʻlgan urf-odatlarini singdirish bilan oʻz xalqi madaniyatini chuqur anglab yetishga oʻrgatib borishdan iborat. Zamon talablariga mos holda chet tillarini mukammal oʻrganish har bir oʻsib kelayotgan yosh uchun juda ham muhim. Chet tillarni bilish orqali yoshlarimiz xorijlik tengdoshlari bilan bemaolol ilm-fanda raqobatlasha oladi, jahon sahniga chiqa oladi. Chet tilini oʻrganishda talabalarda muloqot faoliyatini olib borish qobiliyatini shakllantirishda va ularni jonli muloqotda qoʻllash, koʻnikma va malakalarni shakllantirishda quyidagi faoliyatlar qoʻl kelishi va samara berishligi aniqlandi: 1. Muloqot oldi faoliyatlar (pre - communicative activities). 2. Muloqot davridagi faoliyatlari: a) funksional muloqot faoliyatlari (functional communicative activities) b) Ijtimoiy oʻzaro kechadigan faoliyatlar 3. Muloqotdan keyingi faoliyatlar (post communicative activities) Bunday faoliyatlarning har birini oʻziga xos tomoni boʻlib, biri ikkinchisiga xizmat qiladi. Masalan: muloqot oldi faoliyatlar talabalardan muloqot birliklari (gap, sodda, qoʻshma gaplarning qoʻllanilishi haqidagi dastlabki bilimlarni boʻlishini taqozo etadi). Anʼanaviy metodlardan farqli oʻlaroq, barcha mavjud metodlarning ijobiy hizmatlarning oʻzida mujassamlashtirgan kommunikativ metod, jumladan, interfaol metod bilan dars berishganda ayniqsa, talabalar kommunikativ faoliyatini oʻstirish maqsadida darslar oʻzgacha tusda va ruhda, yaʼni zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda, ayniqsa, psixologiya, pedagogika va metodika fanlari yutuqlariga tayangan holda kommunikativ oʻyinlar orqali chet tilida muloqotga oʻrgatish asosiy vazifani tashkil etadi. Asosiy eʼtibor talabalar kommunikativ faoliyatini oʻstirishga xizmat qiluvchi barcha faoliyatlarni oʻziga mujassamlashtirgan kommunikativ oʻyinlar orqali talabalar nutqning muloqotga layoqatliligi, muloqot strategiyasi kabi jihatlarini shakllantiruvchi koʻnikma va malakalar hosil qilish usuliyatini ishlab chiqishga urunishdir, chunki, bunday bilimlarsiz muloqot olib borishning boshqa faoliyat turlarini amalga oshirib boʻlmaydi. Bunday faoliyatlarni amalga oshirishda oʻqituvchi talabalardan bir qator til mashqlarini bajarishlarini tavsiya etadi va bunda yetishgandan soʻngina ikkinchi faoliyat turi, yaʼni muloqot davomida olib boriladigan faoliyatlarini amalga

oshirishga kirishadi. Muloqot davomida olib boriladigan faoliyatlar talabalarda jonli nutqni shakllantirishga, ularning muloqotga layoqatlilik jihatlarini va muloqot strategiyasining shakllantirishga xizmat qiladiki, bunda shartli nutq mashqlariga asosiy e'tibor beradi. Muloqot davomida olib boriladigan faoliyatlardan yana bir turi sof nutq faoliyatlari bo'lib, unda talabalar o'qituvchi nazoratida sof nutq mashqlari orqali erishadilar. Shunisi e'tiborga moliyki barcha faoliyat turlari kechib borar ekan o'qituvchi faqatgina kommunikativ faoliyatini o'stirishda turli tuman faoliyatlar, o'yinlar jumladan monologik nutq orqali dialogik va polilogik (ikkitadan ortiq suhbatlash ishtirokida) nutq faoliyatlari barchasi u yoki bu darajada bir – birini to'ldirib, muloqotning to'laqonli va uzluksiz, eng muhim samarali kechishiga xizmat qiladi. Bunday kommunikativ faoliyatlarni o'stirishda barcha faoliyatlar lingvo didaktik talablar darajasida amalga oshirilishi, ma'lum ko'zlangan asosiy maqsad - chet tilida erkin muloqot olib borishlik qobiliyatini shakllantirishga muntazam tayyorlaydi. O'qituvchi kuzatuvchi, nazoratchi, yoki boshqaruvchi vazifasini bajaradi, talabalar esa barcha faoliyatlarning ham ob'ekti, ham ijrochisi, ham ko'zatuvchisi, ham baholovchisi bo'lib, muloqotning markazini figuralariga aylanadilar. Bunday kommunikativ o'yinlarning yana bir afzal tomoni shundaki talabalarda muloqot erkinligi, o'zaro hamkorlik, o'zaro hurmat, o'zaro mas'uliyatlik va o'zaro javobgarlik hislari shakllanadiki, bunday hissiyotlar majmuasi ularga nafaqat chet tilini o'qitishda, hayotda ham qo'l keladi va katta samaralar berishi tabiiy. Talabalar kommunikativ faoliyatini shakllantirishda asosiy omillarda biri obdon o'ylanib tuzilgan kommunikativ o'yinlar tizimidir. Bunday o'yinlar tizimi uch xil o'yinlarni o'z ichiga oladi. 1. Til ko'nikmalarini shakllantiruvchi o'yinlar 2. Nutq ko'nikmalarini rivojlantiruvchi o'yinlar 3. Muloqot ko'nikmalarini shakllantiruvchi, o'stiruvchi o'yinlar Har bir o'yin turini o'ziga xos o'rni va kommunikativ faoliyat olib borishda o'ziga xos ahamiyati bor. Kommunikativ o'yinlar talabalarda muloqot birliklari bo'lgan gaplar (sodda, qo'shma gaplar) ning qurilishi bilan, ularning kesimlarida qo'llaniladigan fe'l shakllarini o'rganish bilan bog'liq bo'lgan barcha faoliyatlarini o'z ichiga oladi. Bu birinchi bosqichda muhim ahamiyatga ega. Demak, talabalar kommunikativ faoliyatini o'stirishda til mashqlari “muloqot oldi faoliyati (pre – communicative activities)” olib borishda muhim omil bo'lib sanaladi. Talabalar kommunikativ faoliyatini o'stirishda ikkinchi etapida” muloqot davomidagi faoliyatlar (during communicative activities)” muhim o'rin tutadi. Aynan mana shu bosqichda talabalarda muloqotga layoqatlilik qobiliyati, muloqot yuritish uslubi (yo'l – yo'riqlari), ya'ni muloqot strategiyasi

shakllanadi. Bunday bosqichda “shartli nutq mashqlari (conditional speech exercises)” muhim ahamiyat kasb etadi, natijada talabalarda muloqotga layoqatlilik, muloqot strategiyasi kabi omillar shakllanib, talabalar erkin muloqot olib borishga ko`nikma va malakalarini talab darajasida shakllantirib oladilar.

Foydalanilgan adaboyotlar:

1. "Pedagogika" - S. M. Kamilov. Ta'lim jarayonining nazariy va amaliy asoslari, o'qitish usullari haqida ma'lumotlar.
2. "O'qitish metodlari" - R. A. Qodirov
O'qitish usullarini tahlil qilish va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar.
3. "Ta'lim metodikasi" - M. A. Sattorov
Ta'lim jarayonida foydalaniladigan metodlar va ularning qo'llanilishi haqida.
4. "Innovatsion ta'lim texnologiyalari" - N. A. Murodov. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va innovatsion usullarni qo'llash haqida
5. "O'qitish usullari va texnologiyalari" - L. M. Ergasheva. O'qitish jarayonida turli usullar va texnologiyalarni qo'llash bo'yicha amaliy misollar.
6. "Pedagogik texnologiyalar" - T. A. Abdurahmonov. Pedagogik texnologiyalarni o'rganish va ularni ta'lim jarayonida qo'llash.
7. "Ta'limda o'yin metodlari" - Z. R. Shukurova. O'yinlarni ta'lim jarayonida qanday samarali ishlatish mumkinligi haqida.
8. "O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma" - Oliy ta'lim muassasalari uchun. • O'qituvchilarga mo'ljallangan usullar va strategiyalar to'g'risida.